

Du contrôle de gestion au contrôle de gestion environnemental : genèse, concepts et revue de la littérature

From Management Control to Environmental Management Control: Genesis, Concepts and Literature Review

MZOURI AHLAM

Doctorante

Laboratoire des Sciences Economiques et Politiques Publiques (LSEPP)

Faculté d'Economie et de Gestion de Kénitra

Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc

Ahlam.mzouri@uit.ac.ma

ASSALIH HICHAM

Enseignant-chercheur

Laboratoire des Sciences Economiques et Politiques Publiques (LSEPP)

Faculté d'Economie et de Gestion de Kénitra

Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc

Hicham.assalih@uit.ac.ma

RESUME

Cet article propose une mise en perspective historique et conceptuelle du contrôle de gestion environnemental (CGE), en le replaçant dans l'évolution plus large du contrôle de gestion et de la comptabilité environnementale. Dans un premier temps, nous retraçons la genèse du CGE, depuis l'intégration progressive des externalités environnementales dans la comptabilité et la comptabilité de gestion, jusqu'à l'émergence de dispositifs d'Environmental Management Accounting (EMA), de Material Flow Cost Accounting (MFCA) et d'éco-contrôle. Dans un second temps, nous clarifions la notion de CGE et la distinguons des concepts voisins, en mettant l'accent sur ses composantes (outils, indicateurs, procédures) et sur le rôle spécifique du contrôleur de gestion dans le pilotage environnemental. Sur le plan empirique, l'article s'appuie sur une revue systématique de la littérature (2006–2025) conduite à partir de Scopus et Web of Science, selon une démarche structurée (critères d'inclusion/exclusion, protocole PRISMA, grille d'extraction normalisée). Les résultats montrent un consensus relatif sur l'influence positive du CGE sur la performance organisationnelle, en particulier environnementale et financière, sous réserve de certaines conditions (soutien de la direction, pressions institutionnelles, qualité des systèmes d'information). Ils mettent également en lumière plusieurs limites récurrentes : faible nombre d'études longitudinales, hétérogénéité des indicateurs – notamment pour la dimension sociale – et sous-représentation des pays émergents et de la région MENA. L'article propose enfin un cadre intégrateur mobilisant la contingence, l'agence, la légitimité et la triple performance, et ouvre la voie à un programme de recherche empirique, notamment sur l'adoption du CGE dans les entreprises marocaines.

Mots-clés : contrôle de gestion environnemental, Environmental Management Accounting, éco-contrôle, performance organisationnelle, revue systématique, durabilité.

ABSTRACT

This article offers a historical and conceptual reassessment of environmental management control (EMC), positioning it within the broader evolution of management control and environmental accounting. First, we trace the genesis of EMC, from the progressive integration of environmental externalities into financial and cost accounting to the emergence of Environmental Management Accounting (EMA), Material Flow Cost Accounting (MFCA), and eco-control systems. Second, we clarify the notion of EMC and distinguish it from related concepts, emphasizing its core components (tools, indicators, procedures) and the evolving role of management accountants and controllers in environmental performance management. Empirically, the paper relies on a systematic literature review (2006–2025) based on Scopus and Web of Science, following a structured protocol (clear inclusion/exclusion criteria, PRISMA flow, standardized data extraction grid). The findings reveal a broad consensus that EMC has a positive impact on organizational performance, especially environmental and financial, provided certain conditions are met, such as strong top management support, institutional pressures, and robust environmental information systems. The review also highlights persistent weaknesses: a lack of longitudinal studies, heterogeneous performance indicators—particularly for the social dimension—and the under-representation of emerging economies and the MENA region. Building on these results, the article proposes an integrative framework combining contingency theory, agency theory, institutional/legitimacy approaches and the triple-bottom-line perspective. It finally outlines a future research agenda, with a specific emphasis on empirical investigations of EMC adoption in Moroccan firms.

Key-words : environmental management control, Environmental Management Accounting, eco-control, organizational performance, systematic literature review, sustainability.

1. INTRODUCTION

Depuis le début des années 2000, les transformations économiques, l'intensification de la mondialisation, l'essor des technologies numériques et la montée des préoccupations environnementales ont progressivement remis en question un contrôle de gestion historiquement centré sur la seule performance financière (Alami et al., 2020). Le pilotage des organisations s'est ainsi progressivement reconfiguré afin d'intégrer des dimensions sociales, environnementales et sociétales, ouvrant la voie à des dispositifs de contrôle élargis, attentifs à l'usage des ressources, à la consommation énergétique, à la gestion des déchets et plus largement au cycle de vie des activités productives. Cette évolution traduit l'émergence d'une nouvelle logique de gestion dans laquelle les indicateurs économiques dialoguent désormais avec des mesures d'impact et de soutenabilité (Henri & Journeault, 2010).

À l'échelle internationale, les mutations économiques et sociétales des dernières décennies ont rendu plus visibles les coûts associés aux externalités négatives et ont contribué à l'essor du paradigme du développement durable à partir des années 1980 (Christophe, 1995 ; Richard, 2009). Dans ce contexte, la diffusion de référentiels tels que les normes ISO 14001, le système EMAS ou encore les lignes directrices de la Global Reporting Initiative a renforcé l'exigence de dispositifs organisationnels capables de fixer des objectifs environnementaux, d'en assurer le suivi et de rendre compte de leur réalisation auprès des parties prenantes. Il ne s'agit plus uniquement d'optimiser des indicateurs financiers traditionnels, mais de concevoir des systèmes de pilotage aptes à éclairer les interactions entre activités économiques, performance organisationnelle et impacts environnementaux (Capron & Quairel, 1998).

Sur le plan académique, cette dynamique a d'abord trouvé ses fondements dans les travaux consacrés à la comptabilité environnementale et au reporting extra-financier, avant de s'étendre progressivement au champ du contrôle de gestion (Gray, 1992 ; Schaltegger, 1996 ; Renaud, 2015). Les recherches récentes montrent que la fonction de contrôle dépasse désormais une logique de mesure et de reddition de comptes pour devenir un levier d'orientation stratégique des comportements organisationnels, en alignant ressources, décisions et incitations avec des objectifs environnementaux et durables (Antheaume, 2013 ; Henri & Journeault, 2010). Dans cette perspective, le contrôle de gestion environnemental (CGE) apparaît comme une extension du contrôle de gestion traditionnel vers la prise en compte systématique des enjeux écologiques et de durabilité (Boiral, 2007 ; Renaud, 2009).

Toutefois, malgré la croissance rapide de la littérature consacrée à la comptabilité environnementale, à l'Environmental Management Accounting (EMA), au reporting de durabilité ou encore aux dispositifs d'éco-contrôle, la notion de contrôle de gestion environnemental demeure encore marquée par une certaine ambiguïté conceptuelle. Elle est fréquemment assimilée à des outils comptables « verts » ou confondue avec des dispositifs informationnels orientés vers le reporting externe, alors même qu'elle renvoie à une logique plus large de pilotage stratégique, d'incitation et de coordination organisationnelle. Cette situation soulève une interrogation centrale pour la recherche en contrôle de gestion : pourquoi et comment le contrôle de gestion environnemental peut-il être considéré aujourd'hui comme une catégorie analytique spécifique, distincte mais complémentaire des approches comptables et des systèmes de management environnemental ?

Par ailleurs, les travaux existants présentent plusieurs limites. D'une part, les revues de littérature antérieures privilégient souvent soit une approche comptable centrée sur les instruments informationnels, soit une accumulation d'études empiriques sans articulation explicite entre évolution historique, clarification conceptuelle et mécanismes explicatifs reliant les dispositifs environnementaux à la performance organisationnelle. D'autre part, la majorité des recherches demeure ancrée dans les économies développées, laissant encore relativement peu de place à une réflexion intégrée sur les contextes émergents, caractérisés par des configurations institutionnelles, organisationnelles et réglementaires spécifiques.

Dans cette perspective, la question centrale qui guide cet article peut être formulée comme suit : comment le contrôle de gestion environnemental s'est-il progressivement constitué comme un dispositif spécifique de pilotage organisationnel, distinct des approches comptables environnementales, et dans quelles conditions contribue-t-il à la performance organisationnelle ? Répondre à cette interrogation suppose d'articuler une lecture historique de l'émergence du CGE, une clarification conceptuelle de ses contours et une analyse cumulative des mécanismes explicatifs identifiés dans la littérature empirique.

Le présent article poursuit ainsi un double objectif. Il vise, d'une part, à proposer une mise en perspective historique du passage du contrôle de gestion « classique » au contrôle de gestion environnemental, en retraçant les principaux jalons théoriques, institutionnels et organisationnels de cette évolution. Il cherche, d'autre part, à clarifier la notion de CGE en la distinguant rigoureusement des concepts voisins — comptabilité environnementale, Environmental Management Accounting et éco-contrôle — tout en proposant une synthèse cumulative des travaux consacrés à ses déterminants, à ses dispositifs et à ses effets sur la performance organisationnelle. À travers une revue systématique couvrant la période 2006–2025, l'article ambitionne ainsi de contribuer à la consolidation d'un cadre conceptuel intégrateur articulant approches contingentes, logiques d'agence, dynamiques institutionnelles et perspective de la triple performance. Il se positionne également comme une étape préparatoire à un programme empirique consacré à l'analyse de l'adoption du CGE dans les entreprises marocaines et, plus largement, dans les contextes émergents de la région MENA.

L'article est structuré comme suit. La deuxième section revient sur l'ancrage historique du contrôle de gestion environnemental en replaçant son émergence dans l'évolution du contrôle de gestion et de la comptabilité environnementale. La troisième section clarifie la notion de CGE et en précise les composantes conceptuelles. La quatrième section présente la démarche méthodologique de la revue systématique de la littérature. La cinquième section expose les principaux résultats issus de l'analyse du corpus sélectionné, en mettant en évidence les convergences, divergences et mécanismes explicatifs identifiés. La sixième section propose une discussion critique des apports et des limites de la littérature et formule un agenda de recherche. Enfin, la conclusion synthétise les contributions de l'étude et ouvre la voie à des investigations empiriques futures.

2. ANCRAGE HISTORIQUE DU CONTROLE DE GESTION ENVIRONNEMENTAL

2.1. Des externalités environnementales à la comptabilité environnementale

Le contrôle de gestion environnemental est une thématique récente, née de la nécessité d'intégrer les impacts écologiques dans la gestion des organisations. Ses racines remontent aux années 1970, lorsque l'idée d'inclure les externalités générées par les agents économiques dans la sphère comptable nationale et privée commence à s'imposer (Christophe, 1995 ; Richard, 2009).

La notion d'externalité, introduite par Marshall (1890) et Pigou (1920) puis popularisée par Meade (1954), désigne les effets externes, positifs ou négatifs, d'une activité économique sur des tiers sans contrepartie monétaire ni contrat d'échange (Moulier-Boutang, 2000). Longtemps négligées, ces externalités constituent désormais un socle théorique essentiel pour analyser la réaction des agents économiques face aux dégradations environnementales. Deux grands mécanismes de politique publique se sont ainsi imposés pour remédier aux externalités négatives : le principe du pollueur-payeur, inspiré de Pigou et adopté par l'OCDE en 1972, et les marchés de droits à polluer, issus des travaux de Coase (1960) et Dales (1968). Ces mécanismes conduisent les entreprises à internaliser une partie de leurs coûts environnementaux, créant un terrain favorable au développement de la comptabilité environnementale.

La comptabilité environnementale, ou « green accounting », est formellement initiée par Müller-Wenk dès 1972 et approfondie ensuite par Christophe, Richard et Antheaume en France, Gray et Bebbington au Royaume-Uni, ou encore Schaltegger en Suisse. Christophe (1995) la définit comme un système d'information efficient sur le degré de raréfaction des éléments naturels engendré par l'activité des entreprises, destiné à réduire cette raréfaction et à informer les tiers (Christophe, 2009). Au niveau institutionnel, l'Union européenne a encouragé l'intégration des coûts environnementaux dans les comptes annuels sous la forme de « comptes verts », tandis que diverses normes (IAS 37, directives européennes, guides de l'IFAC) ont progressivement encadré la comptabilisation des provisions et des dépenses environnementales.

2.2. De la comptabilité environnementale à la comptabilité de gestion environnementale

À partir des années 1990, la comptabilité environnementale connaît un tournant : initialement orientée vers l'information externe et le reporting, elle se déplace vers la sphère interne de la gestion, via la comptabilité analytique. C'est dans ce contexte que se développe la comptabilité de gestion environnementale (Environmental Management Accounting – EMA), définie comme un processus d'identification, de collecte, d'analyse et de communication d'informations financières et non financières relatives aux flux de matières, d'énergie et aux coûts environnementaux, afin de soutenir la décision stratégique et opérationnelle (Burritt et al., 2002 ; Lafontaine, 2003 ; Xiaomei, 2004 ; Antheaume, 2013). Orientée vers l'interne, l'EMA vise à optimiser conjointement performance écologique et performance économique, en fournissant aux managers des données utiles pour une gestion plus durable.

Cette évolution marque une première articulation entre contrôle de gestion et enjeux environnementaux. En effet, en s'appuyant sur des coûts environnementaux plus précis, sur des analyses de flux physiques et sur des indicateurs non financiers, la comptabilité de gestion environnementale rapproche la logique de pilotage de la logique de soutenabilité. Elle prépare ainsi le terrain à l'intégration explicite des préoccupations environnementales dans les systèmes de contrôle de gestion.

2.3. L'extension du contrôle de gestion vers l'environnement : émergence du CGE

À partir des années 2000, la dimension environnementale s'intègre pleinement dans le périmètre du contrôle de gestion. Le CGE se popularise grâce à la publication de plusieurs thèses et articles qui explorent le rôle

du contrôle de gestion dans la préservation de l'environnement (Marquet-Pondeville, 2003 ; Henri & Journeault, 2010 ; Renaud, 2015). Dans les organisations, cette évolution se traduit par un passage d'une logique de comptabilisation des coûts écologiques à une logique proactive d'amélioration de la performance : les entreprises mobilisent budgets, plans d'action, tableaux de bord « verts » ou analyses de cycle de vie pour réduire leurs impacts, stimuler l'innovation et renforcer leur compétitivité.

Parallèlement, la littérature sur le contrôle de gestion « classique » a elle-même évolué, passant d'une vision centrée sur la seule efficacité des ressources à une approche plus stratégique et comportementale du pilotage (Anthony, 1965 ; Bouquin, 1998, 2010 ; Simons, 1995 ; Merchant & Van der Stede, 2003). Le contrôle est désormais appréhendé comme un processus d'influence des comportements, visant à aligner les actions des acteurs sur les objectifs de l'organisation et sur ses choix stratégiques.

La rencontre de ces deux dynamiques – montée des enjeux environnementaux et transformation du contrôle de gestion – conduit à l'émergence du **contrôle de gestion environnemental** comme champ spécifique. Celui-ci se positionne à l'interface entre systèmes de management environnemental (ISO 14001, EMAS), reporting extra-financier et dispositifs de pilotage interne, en faisant du contrôleur de gestion un acteur clé de la traduction de la stratégie environnementale en objectifs, budgets, indicateurs et plans d'action.

2.4. Articulation avec la RSE, le développement durable et le reporting extra-financier

Le CGE ne se développe pas en vase clos. Il s'inscrit dans une trajectoire plus large marquée par la montée de la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE), du développement durable et du reporting extra-financier. Les exigences de transparence vis-à-vis des parties prenantes – investisseurs, régulateurs, ONG, communautés locales – ont poussé les organisations à formaliser leurs engagements environnementaux dans des rapports dédiés, puis à structurer des systèmes internes capables d'alimenter ces rapports en données fiables et auditables.

Dans cette perspective, la comptabilité environnementale et les dispositifs de reporting (rapports environnementaux, rapports de développement durable, déclarations extra-financières) fournissent un socle informationnel indispensable, tandis que le CGE joue un rôle de traduction et de pilotage : il décline les orientations stratégiques en objectifs chiffrés, en enveloppes budgétaires, en indicateurs de performance et en dispositifs d'incitation. L'articulation avec la RSE et le développement durable se matérialise ainsi par un double mouvement : d'une part, la RSE et le développement durable alimentent le contenu « environnemental » des systèmes de contrôle ; d'autre part, le CGE apparaît comme un levier de concrétisation et d'alignement des engagements RSE dans les pratiques de gestion quotidiennes.

3. Clarification de la notion de contrôle de gestion environnemental

3.1. Défis sémantiques et distinction avec la comptabilité environnementale

Dans la littérature, le contrôle de gestion environnemental demeure une notion aux contours flous, souvent confondue avec la comptabilité environnementale, la comptabilité de gestion environnementale ou l'éco-contrôle. Cette imprécision s'explique par les origines comptables de la pratique et par la diversité des traditions nationales. Les appellations « comptabilité environnementale » (CE), « comptabilité environnementale de gestion » (CEG), « Environmental Management Accounting » (EMA), « éco-contrôle » ou « CGE » sont parfois mobilisées de manière interchangeable, alors qu'elles renvoient à des logiques et à des finalités distinctes.

La comptabilité environnementale au sens de Christophe (1995, 2009) remplit une double fonction : elle soutient la prise de décision interne et informe les parties prenantes externes sur la raréfaction des ressources naturelles. Elle se matérialise par trois grandes catégories d'outils : l'intégration des coûts environnementaux

dans les « comptes verts » de la comptabilité financière, l'analyse de cycle de vie (ACV) et les rapports environnementaux ou de développement durable. Comparée au CGE, la CE se distingue par son périmètre – fortement orienté vers la mesure et la reddition de comptes – et par sa temporalité, largement rétrospective. Le CGE, au contraire, dépasse le cadre de la CE en intégrant la gestion budgétaire (budgets verts, suivi des écarts) et le pilotage de la performance environnementale (tableaux de bord verts, plans d'action), dans une perspective explicitement prospective et orientée vers l'action (Bourguignon, 2009 ; Renaud, 2015). Dans cette optique, comptabilité environnementale et CGE apparaissent complémentaires : la première fournit les données nécessaires à l'analyse et au reporting ; le second exploite ces informations pour anticiper, planifier et orienter la performance environnementale de manière stratégique.

3.2. Lien avec la comptabilité de gestion environnementale (EMA)

Le CGE s'appuie étroitement sur la comptabilité de gestion environnementale, également désignée par les termes de comptabilité environnementale de gestion ou d'EMA. Cette dernière se définit comme un processus d'identification, de collecte, d'analyse, de communication interne et d'utilisation des informations relatives aux flux de matières et d'énergie, aux coûts environnementaux et à d'autres données financières et non financières, pour soutenir les décisions stratégiques et opérationnelles (Burrill et al., 2002 ; Antheaume, 2013).

L'EMA constitue ainsi un sous-ensemble informationnel essentiel au CGE : elle alimente les dispositifs de contrôle en coûts, en volumes physiques et en indicateurs de performance environnementale. Elle ne recouvre toutefois pas entièrement le champ du CGE, dans la mesure où ce dernier intègre également des dimensions de pilotage, d'incitation, de coordination et de régulation des comportements. On peut ainsi considérer que le CGE mobilise les informations issues de l'EMA pour élaborer des budgets, fixer des objectifs, suivre des plans d'action, construire des tableaux de bord et, plus largement, animer des processus de pilotage environnemental.

3.3. L'éco-contrôle : une approche intégrée des performances

Le concept d'« éco-contrôle », introduit notamment par Henri & Journeault (2010) dans une perspective nord-américaine, renvoie à une forme particulière de CGE orientée vers l'amélioration simultanée des performances environnementale et financière. L'éco-contrôle se définit comme un processus par lequel les gestionnaires veillent à ce que les ressources économiques et écologiques soient acquises et utilisées de manière efficace et efficiente (Beuren, Theiss & Carli, 2012). Il met l'accent sur l'intégration des enjeux écologiques dans les systèmes de contrôle existants, en articulant objectifs financiers, objectifs environnementaux et attentes des parties prenantes (Anthony, 1965 ; Henri & Journeault, 2009 ; Journeault, 2010).

L'éco-contrôle peut être interprété comme une configuration particulière de CGE, caractérisée par l'importance donnée aux liens entre performance environnementale, performance économique et capacité d'adaptation stratégique. Il insiste sur la dimension dynamique du contrôle : loin de se limiter à la conformité réglementaire, il vise à développer des capacités d'apprentissage, d'innovation et de différenciation compétitive fondées sur l'environnement.

3.4. Composantes d'un système de CGE

À partir des travaux de Renaud (2015) et des typologies classiques du contrôle de gestion, un système de CGE peut être décrit comme un ensemble de dispositifs articulés autour du cycle PDCA – planifier, déployer, contrôler, ajuster – appliqué aux enjeux environnementaux.

- **Phase de finalisation** : diagnostic environnemental (ACV, bilan carbone, analyses de risques), définition des objectifs et cibles environnementales, élaboration de programmes environnementaux et de budgets verts, désignation de responsables et mise en place de mécanismes d'incitation.
- **Phase de pilotage** : suivi en temps réel des objectifs à travers le contrôle budgétaire, les tableaux de bord verts, les systèmes de reporting environnemental, et mise en œuvre d'actions correctives en cas d'écart.
- **Phase de post-évaluation** : audits environnementaux, évaluations périodiques (par exemple dans le cadre de certifications ISO 14001), capitalisation des retours d'expérience et apprentissage organisationnel.

Les outils du CGE incluent notamment l'analyse de cycle de vie, le bilan carbone, les budgets verts, les plans d'action environnementaux, les tableaux de bord et indicateurs « verts », les audits environnementaux et les systèmes de management environnemental. Ils traduisent la stratégie environnementale de l'organisation en instruments opérationnels, permettant d'arbitrer entre contraintes réglementaires, attentes des parties prenantes et impératifs économiques.

3.5. Acteurs impliqués et place du contrôleur de gestion

Enfin, la mise en place d'un système de CGE mobilise une pluralité d'acteurs : direction générale, directions opérationnelles, responsables QHSE, responsables RSE, direction financière, contrôleurs de gestion, voire représentants des parties prenantes externes dans certains dispositifs de gouvernance. Le contrôleur de gestion voit son rôle évoluer : il ne se limite plus à produire des tableaux de bord financiers, mais devient un acteur clé de la traduction des enjeux environnementaux dans les dispositifs de pilotage.

En s'appuyant sur l'évolution générale du contrôle de gestion – passé d'une logique de sanction à une logique de performance, puis de pilotage stratégique et comportemental –, le contrôleur de gestion environnemental contribue à aligner les comportements individuels et collectifs sur les objectifs écologiques de l'organisation, tout en veillant à la cohérence avec la stratégie globale (Bouquin, 1998, 2010 ; Malmi & Brown, 2008).

4. Méthodologie de la revue systématique

Afin de garantir la rigueur scientifique de cette revue, une démarche méthodologique structurée a été mise en œuvre, en s'inspirant des standards des revues systématiques en sciences de gestion (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003) et des recommandations du protocole PRISMA (Moher et al., 2009). L'objectif est double : assurer une identification aussi exhaustive que possible des travaux pertinents et documenter de manière transparente chaque étape du processus de sélection et d'analyse.

La méthodologie adoptée s'articule autour de plusieurs étapes complémentaires : (i) la définition des sources documentaires et de la période d'analyse ; (ii) la construction d'une stratégie de recherche combinant des mots-clés relatifs au contrôle de gestion environnemental et à la performance organisationnelle ; (iii) l'application de critères explicites d'inclusion et d'exclusion ; (iv) la formalisation du processus de sélection à l'aide du protocole PRISMA ; et (v) l'élaboration d'une grille d'extraction normalisée permettant la comparaison systématique des études retenues.

Cette démarche vise à constituer un corpus homogène, cohérent avec la problématique du lien entre contrôle de gestion environnemental (CGE) et performance organisationnelle, et suffisamment représentatif pour proposer une synthèse cumulative et analytique plutôt qu'une simple compilation descriptive, dans la continuité de travaux de synthèse antérieurs sur l'Environmental Management Accounting (Burrirt, Hahn, & Schaltegger, 2002 ; Schaltegger & Burrirt, 2000).

4.1. Sources et période d'analyse

La revue repose sur deux bases de données académiques de référence en sciences de gestion, comptabilité et durabilité : **Scopus** et **Web of Science (WoS)**. Ces plateformes ont été retenues en raison de la diversité des revues indexées, de la qualité du processus de sélection des articles et de la richesse des métadonnées, ce qui en fait un socle classique pour les revues systématiques en accounting et sustainability (par exemple, Burritt & Schaltegger, 2010).

La période d'analyse s'étend de **2006 à 2025**. Elle permet, d'une part, de couvrir les travaux pionniers portant explicitement sur le contrôle de gestion environnemental, l'éco-contrôle ou l'EMA dans une logique de pilotage (e.g. Henri & Journeault, 2010 ; Burritt et al., 2002), et, d'autre part, d'intégrer les contributions plus récentes articulant CGE, performance organisationnelle et cadres de durabilité (ESG, reporting intégré, économie circulaire, etc.). Ce choix temporel reflète ainsi l'évolution progressive du champ, depuis les premières conceptualisations de l'Environmental Management Accounting jusqu'aux travaux empiriques récents testant le lien CGE-performance.

4.2. Stratégie de recherche documentaire

La stratégie de recherche documentaire a été construite afin d'identifier de manière systématique les publications traitant simultanément du contrôle de gestion environnemental et de la performance organisationnelle, conformément aux recommandations méthodologiques des revues systématiques en sciences de gestion et sustainability accounting (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003 ; Schaltegger & Burritt, 2010 ; Gond, Grubnic, Herzig, & Moon, 2012). L'objectif était d'assurer à la fois l'exhaustivité du corpus et la reproductibilité du processus de sélection.

Deux familles principales de mots-clés ont été définies et combinées.

La première famille concerne les dispositifs de contrôle de gestion environnemental et leurs déclinaisons conceptuelles dans la littérature internationale : "environmental management accounting", "environmental management control system", "eco-control", "green management control". Ces termes permettent de couvrir à la fois les approches issues de l'Environmental Management Accounting et celles relevant explicitement du pilotage environnemental (Henri & Journeault, 2010 ; Burritt et al., 2002).

La seconde famille porte sur la performance organisationnelle et ses dimensions économiques et financières, à travers les expressions suivantes : "firm performance", "corporate performance", "financial performance" et "economic performance".

Les requêtes ont été construites en combinant ces deux ensembles de mots-clés à l'aide de l'opérateur booléen AND, selon une logique du type : (environmental management accounting OR environmental management control system OR eco-control OR green management control) AND (firm performance OR corporate performance OR financial performance OR economic performance). Les recherches ont été appliquées aux champs titre, résumé et mots-clés (TITLE-ABS-KEY pour Scopus et Topic Search pour Web of Science), afin de garantir un équilibre entre précision thématique et couverture du corpus.

Les requêtes ont été exécutées entre mars et avril 2025 sur les bases Scopus et Web of Science, retenues pour la qualité de leur indexation en accounting, management control et sustainability research. Seuls les articles publiés dans des revues académiques à comité de lecture ont été conservés. Les publications en anglais et en français ont été retenues, tandis que les communications de conférences, chapitres d'ouvrages, rapports professionnels et documents institutionnels ont été exclus afin d'assurer l'homogénéité scientifique du corpus.

Cette stratégie a permis d'identifier initialement 62 articles dans Web of Science et 70 dans Scopus, soit un total de 132 références avant élimination des doublons, volume cohérent avec l'ampleur généralement observée dans les revues systématiques en gestion environnementale (Seuring & Müller, 2008). Les étapes ultérieures de dédoublonnage, de criblage et d'évaluation en texte intégral sont détaillées dans la procédure PRISMA présentée dans la section suivante.

4.3. Critères d'inclusion et d'exclusion

Afin d'assurer la pertinence et la qualité scientifique du corpus, des critères explicites d'inclusion et d'exclusion ont été définis en amont, comme le recommandent Tranfield et al. (2003).

Critères d'inclusion :

- Articles publiés dans des revues académiques à comité de lecture ;
- Publications en anglais ou en français ;
- Études mobilisant explicitement le CGE, l'éco-contrôle ou l'EMA comme dispositifs de pilotage interne (Henri & Journeault, 2010 ; Burritt & Schaltegger, 2010) ;
- Travaux analysant un lien entre ces dispositifs et au moins une dimension de la performance organisationnelle (financière, environnementale, sociale ou réputationnelle).

Critères d'exclusion :

- Communications de conférences non publiées en revue, chapitres d'ouvrages, rapports professionnels ou documents institutionnels ;
- Doublons entre les deux bases ;
- Articles pour lesquels le CGE ou l'EMA ne constituent pas une variable explicative centrale, ou sont seulement évoqués de manière contextuelle ;
- Études portant exclusivement sur le reporting extra-financier ou la RSE sans dimension de contrôle de gestion au sens de systèmes de pilotage (Anthony, 1965 ; Malmi & Brown, 2008).

4.4. Processus de sélection (PRISMA)

Le processus de sélection suit les étapes recommandées par le **protocole PRISMA** (Moher et al., 2009), largement mobilisé dans les revues systématiques en sciences de gestion :

1. **Identification** : recensement initial de 132 références issues des requêtes Scopus et WoS.
2. **Criblage** (*screening*) : suppression des doublons, puis examen des titres et résumés afin d'écarter les travaux manifestement hors sujet ou trop éloignés du CGE.
3. **Éligibilité** : lecture intégrale des articles présélectionnés pour vérifier l'adéquation aux critères d'inclusion (présence effective de dispositifs de CGE/EMA, mesure de la performance, rigueur méthodologique minimale).
4. **Inclusion** : constitution du corpus final d'articles retenus pour l'analyse détaillée.

Ce processus est synthétisé dans un **schéma de flux PRISMA** qui présente, pour chaque étape, le nombre de publications retenues ou écartées ainsi que les principaux motifs d'exclusion.

Figure 1. Schéma de flux PRISMA du processus de sélection des études

4.5. Grille d'extraction des données

Afin de garantir l'homogénéité de l'analyse et de faciliter la comparaison entre études, une grille d'extraction normalisée a été construite, dans la lignée des bonnes pratiques des revues systématiques en management control (e.g. Franco-Santos, Lucianetti, & Bourne, 2012). Pour chaque article retenu, cinq rubriques principales ont été renseignées :

1. **Référence complète** (style APA) ;
2. **Objet / focus de l'étude** (type de dispositif de CGE/EMA, contexte sectoriel et géographique, problématique centrale) ;
3. **Méthodologie employée** (nature des données, dessin de recherche, techniques d'analyse) ;
4. **Résultats principaux** (relations mises en évidence entre CGE et performance, mécanismes explicatifs) ;
5. **Limites et apports pour notre problématique** (contributions spécifiques, biais potentiels, pistes de recherche identifiées), en articulation avec les questions posées par les travaux fondateurs en eco-control (Henri & Journeault, 2010) et en Environmental Management Accounting (Burritt et al., 2002 ; Schaltegger & Burritt, 2010).

5. Résultats de la revue

L'analyse systématique du corpus sélectionné permet de dégager plusieurs enseignements majeurs concernant la relation entre contrôle de gestion environnemental (CGE) et performance organisationnelle. Ces résultats prolongent et nuancent les conclusions des travaux pionniers sur l'éco-contrôle et l'EMA, qui

soulignaient déjà le potentiel de ces dispositifs pour améliorer simultanément la performance environnementale et économique (Burritt et al., 2002 ; Henri & Journeault, 2010).

Globalement, la littérature met en évidence une intensification récente des publications, un élargissement progressif des contextes étudiés et une diversification des outils de CGE mobilisés. Elle converge vers l'idée que le CGE exerce des effets positifs sur la performance – qu'elle soit financière, environnementale ou réputationnelle –, à condition qu'il soit soutenu par la direction et inscrit dans un environnement institutionnel incitatif (Schaltegger & Burritt, 2010 ; Endrikat, Guenther, & Hoppe, 2014). Parallèlement, des divergences persistent quant aux contextes sectoriels, aux indicateurs de performance utilisés et aux temporalités d'analyse, ce qui invite à une lecture nuancée.

5.1. Tendances générales

L'examen du corpus retenu met en évidence plusieurs tendances structurantes concernant l'évolution des recherches consacrées au contrôle de gestion environnemental et à ses liens avec la performance organisationnelle.

Premièrement, une croissance soutenue des publications est observable sur la période récente, avec une concentration marquée des travaux entre 2015 et 2025. Sur les 75 articles finalement retenus, plus de la moitié ont été publiés au cours de cette dernière décennie, confirmant une accélération significative de l'intérêt académique pour le CGE. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte marqué par la montée des enjeux ESG, le renforcement des exigences associées à la norme ISO 14001 révisée en 2015, ainsi que par la diffusion du reporting intégré et des taxonomies vertes (Eccles & Krzus, 2010 ; Schaltegger & Burritt, 2010).

Deuxièmement, les problématiques abordées ont connu une évolution notable. Les travaux des années 2000 et du début des années 2010 se concentraient principalement sur la mesure des coûts environnementaux et l'adoption de l'Environmental Management Accounting (Burritt et al., 2002). Les recherches plus récentes privilégient des approches empiriques visant à tester le lien entre dispositifs de CGE et performance organisationnelle, en intégrant des effets de médiation et de modération tels que le soutien du top management, les pressions institutionnelles ou encore la maturité des systèmes d'information, dans la continuité des travaux d'Henri et Journeault (2010).

Troisièmement, la diversification géographique constitue une évolution notable du champ. Si une majorité des études demeure ancrée dans les économies développées — principalement européennes et nord-américaines — environ un tiers du corpus mobilise désormais des terrains situés en Asie, notamment en Chine et en Asie du Sud-Est, tandis que les travaux consacrés aux contextes africains et plus largement MENA restent encore minoritaires. Cette évolution répond à l'appel formulé par Schaltegger et Burritt (2010) en faveur d'un élargissement des terrains d'étude en sustainability accounting, tout en confirmant la persistance d'un déséquilibre géographique dans la production scientifique.

Quatrièmement, les instruments mobilisés dans le cadre du CGE se sont progressivement diversifiés. Aux approches initialement centrées sur l'EMA s'ajoutent désormais la Material Flow Cost Accounting (MFCA) (Jasch, 2003), les dispositifs d'éco-contrôle (Henri & Journeault, 2010), le reporting intégré et, plus récemment, l'analyse des interactions entre CGE et innovation environnementale. Cette diversification traduit une évolution du CGE vers un ensemble de pratiques hybrides associant systèmes d'information, outils comptables et dispositifs stratégiques de pilotage.

Enfin, la construction de la performance organisationnelle demeure majoritairement centrée sur ses dimensions financière et environnementale, prolongeant la logique d'éco-efficience proposée par Schaltegger et Sturm (1990). La dimension sociale apparaît plus marginalement dans le corpus analysé et reste

caractérisée par une forte hétérogénéité des indicateurs mobilisés, ce qui limite encore les possibilités de comparaison cumulative entre études.

5.2. Convergences

Plusieurs convergences fortes se dégagent :

1. Effets positifs du CGE sur la performance

- Sur le plan **financier**, les systèmes d'éco-contrôle et d'EMA sont associés à des réductions de coûts (déchets, énergie) et à des gains de productivité, confirmant les résultats de Henri & Journeault (2010) et de Burritt & Schaltegger (2010).
- Sur le plan **environnemental**, l'articulation CGE-ISO 14001-MFCA améliore l'efficacité et la maîtrise des flux de matières et d'énergie (Jasch, 2003 ; Schaltegger & Burritt, 2010).
- Sur le plan **réputationnel**, la mise en place de dispositifs de CGE renforce la crédibilité des déclarations RSE et réduit le risque de greenwashing, en alignant plus étroitement reporting et pratiques internes (Gond et al., 2012).

2. Rôle déterminant du soutien de la direction

Dans la lignée des travaux sur les management control systems (Simons, 1995 ; Malmi & Brown, 2008), le top management commitment apparaît comme un ressort central de l'efficacité du CGE : les études montrent que les effets positifs sont plus marqués lorsque la direction générale porte explicitement les objectifs environnementaux et intègre les dispositifs dans le pilotage stratégique (Henri & Journeault, 2010).

3. Pressions institutionnelles comme déclencheur

Les pressions réglementaires, normatives et mimétiques décrites par la théorie institutionnelle (DiMaggio & Powell, 1983) jouent un rôle de déclencheur : la régulation, les exigences des clients et les attentes sociétales poussent les organisations à institutionnaliser des dispositifs de CGE, parfois au-delà de la seule logique de rentabilité immédiate.

4. CGE comme mécanisme d'alignement informationnel

En cohérence avec la théorie de l'agence, plusieurs études suggèrent que le CGE contribue à réduire les asymétries d'information internes en internalisant des coûts jusque-là invisibles et en renforçant la traçabilité des flux (Burritt et al., 2002 ; Schaltegger & Burritt, 2010). Cet alignement informationnel limite les comportements opportunistes et crédibilise les engagements environnementaux.

5.3. Divergences

Les divergences relevées invitent à relativiser la portée généralisable de certains résultats :

- **Hétérogénéité sectorielle** : les effets du CGE sont plus nets dans les industries à forte intensité environnementale (énergie, chimie, manufacture), comme l'avaient déjà suggéré Burritt & Schaltegger (2010), que dans les services ou les PME peu exposés, où les dispositifs peuvent rester symboliques.
- **Variabilité des mesures** : l'absence de standardisation des indicateurs de performance, en particulier sociaux, fragilise les comparaisons. Endrikat et al. (2014) soulignent ainsi que les résultats empiriques sur la relation performance environnementale-performance financière restent hétérogènes en fonction des proxys retenus.
- **Temporalité** : la rareté des études longitudinales empêche d'objectiver pleinement les effets différés des investissements environnementaux, pourtant au cœur de la logique d'EMA et d'éco-contrôle (Schaltegger & Burritt, 2010).

- **Contextes émergents** : dans les pays émergents, les contraintes de ressources, la faible maturité des systèmes d'information et l'instabilité réglementaire limitent parfois l'impact concret du CGE, confirmant l'importance des facteurs contingents déjà mise en avant par Henri & Journeault (2010).

5.4. Facteurs contextuels et mécanismes explicatifs

La littérature converge sur le rôle central de plusieurs facteurs contextuels :

- **Institutionnels** : intensité de la régulation, diffusion des normes ISO/GRI, exigences d'acheteurs internationaux (DiMaggio & Powell, 1983).
- **Organisationnels** : engagement des dirigeants, maturité des systèmes d'information, culture d'apprentissage et existence d'équipes dédiées à l'environnement et au contrôle (Burritt & Schaltegger, 2010).
- **Stratégiques** : posture d'innovation ou de différenciation, degré d'intégration des objectifs environnementaux dans la stratégie et les budgets (Simons, 1995 ; Henri & Journeault, 2010).
- **Technico-méthodologiques** : disponibilité d'outils tels que la MFCA, l'éco-contrôle et les tableaux de bord environnementaux, qualité et fiabilité des données (Jasch, 2003 ; Schaltegger & Burritt, 2010).

Une chaîne causale typique se dessine : le CGE agit sur des mécanismes intermédiaires – réduction des coûts, apprentissage, innovation, conformité, réputation – qui, à leur tour, influencent la performance globale, dans l'esprit du concept d'« éco-efficience » (Schaltegger & Sturm, 1990) et des travaux d'Henri & Journeault (2010) sur l'éco-contrôle.

5.5. Lecture synthétique

L'analyse cumulative de la littérature met en évidence un consensus largement partagé : le contrôle de gestion environnemental (CGE) exerce globalement une influence positive sur la performance organisationnelle, en particulier dans ses dimensions environnementale et financière, confirmant les intuitions formulées par les travaux sur l'Environmental Management Accounting et l'éco-contrôle (Burritt, Hahn, & Schaltegger, 2002 ; Henri & Journeault, 2010 ; Schaltegger & Burritt, 2010). Les entreprises qui intègrent des dispositifs tels que l'EMA, l'éco-contrôle ou encore la Material Flow Cost Accounting (MFCA) (Jasch, 2003) parviennent à réduire leurs coûts liés aux déchets et à l'énergie, tout en améliorant l'éco-efficience de leurs processus. Ces effets sont d'autant plus visibles lorsque le CGE est inscrit dans la stratégie organisationnelle et bénéficie d'un soutien actif de la direction générale, conformément au rôle central du top management mis en avant dans les travaux sur les management control systems (Simons, 1995 ; Henri & Journeault, 2010). Ce soutien renforce la légitimité interne du dispositif et facilite la mobilisation des équipes.

De plus, les pressions institutionnelles – réglementaires, sociétales ou issues des chaînes d'approvisionnement mondiales – agissent comme un catalyseur essentiel de l'adoption et de la diffusion de ces pratiques, dans la lignée des analyses de la théorie institutionnelle (DiMaggio & Powell, 1983). Elles contribuent à créer une dynamique conjointe de conformité et de différenciation compétitive, où le CGE devient à la fois un outil de réduction des risques et un levier de positionnement stratégique (Schaltegger & Burritt, 2010).

Cependant, la littérature souligne également une variabilité importante des résultats, fortement liée aux facteurs contextuels. Les effets du CGE apparaissent plus tangibles dans les secteurs industriels fortement exposés aux enjeux environnementaux (chimie, énergie, industrie manufacturière), où les coûts écologiques et les contraintes réglementaires sont élevés (Burritt & Schaltegger, 2010), que dans les services ou les PME faiblement régulées, où les dispositifs restent parfois symboliques. De même, le contexte géographique joue

un rôle déterminant : si les résultats convergent dans les pays développés, les études menées en contextes émergents révèlent des effets plus contrastés, en raison de contraintes de ressources, de capacités techniques limitées ou d'une maturité organisationnelle insuffisante (Endrikat, Guenther, & Hoppe, 2014).

La qualité et l'intégration des systèmes d'information constituent un autre facteur différenciant majeur. Lorsque les données environnementales sont captées, consolidées et intégrées dans des outils de pilotage fiables et interopérables, les gains en matière de décision et de performance sont substantiels (Jasch, 2003 ; Schaltegger & Burritt, 2010). À l'inverse, un CGE appliqué de manière symbolique, déconnecté des processus budgétaires et stratégiques, se traduit rarement par des impacts mesurables, rejoignant le constat de décalage entre discours et pratiques signalé par Gond et al. (2012).

Enfin, l'examen critique des travaux révèle un ensemble de lacunes persistantes qui limitent aujourd'hui la portée cumulative de la recherche. Tout d'abord, le faible nombre d'études longitudinales empêche de mesurer de manière robuste les effets différés, souvent postulés dans le discours théorique mais rarement démontrés empiriquement (Endrikat et al., 2014 ; Schaltegger & Burritt, 2010). Ensuite, la dimension sociale de la performance reste insuffisamment opérationnalisée : les indicateurs utilisés demeurent hétérogènes, ce qui fragilise la comparabilité des résultats et empêche de capter pleinement la logique de triple performance. En outre, les pays émergents et la région MENA sont très peu représentés dans les corpus analysés, alors même qu'ils constituent des terrains privilégiés pour comprendre les mécanismes d'adoption dans des environnements institutionnels fragiles ou en mutation (Burritt & Schaltegger, 2010). Enfin, la majorité des recherches mobilisent des approches centrées sur l'organisation, sans explorer suffisamment les interactions multi-niveaux (entre entreprises, filières, institutions), pourtant cruciales pour appréhender la diffusion et l'efficacité réelle du CGE.

Dans cette perspective, le champ apparaît à la fois consolidé – grâce à des résultats convergents sur certains mécanismes (réduction des coûts, éco-efficience, légitimité) – et fragmenté – en raison de la diversité des contextes, des mesures et des approches méthodologiques. L'un des enjeux majeurs pour les recherches à venir sera de dépasser cette hétérogénéité en renforçant la standardisation des indicateurs, en multipliant les études longitudinales et comparatives et en ouvrant la focale aux pays émergents, afin de produire une compréhension plus intégrée et généralisable des liens entre CGE et performance organisationnelle (Schaltegger & Burritt, 2010 ; Endrikat et al., 2014).

6. Discussion critique

L'examen des résultats cumulés met en évidence des avancées significatives, mais également des zones de fragilité qui appellent une lecture critique. Si le contrôle de gestion environnemental confirme son rôle structurant dans l'amélioration de la performance organisationnelle, la littérature demeure marquée par des limites méthodologiques, des déséquilibres géographiques et sectoriels, ainsi qu'une fragmentation théorique qui réduit la portée cumulative des conclusions (Burritt & Schaltegger, 2010 ; Schaltegger & Burritt, 2010). La discussion qui suit vise à identifier ces limites, à souligner les lacunes persistantes, et à proposer une voie d'intégration conceptuelle et méthodologique pour mieux saisir la complexité du lien entre CGE et performance.

6.1. Limites méthodologiques récurrentes

La littérature analysée met en lumière plusieurs fragilités méthodologiques. D'une part, une large majorité des études repose sur des **dessins transversaux**, utilisant des questionnaires auto-administrés ou des bases de données secondaires. Ces approches, fréquentes dans les recherches en accounting et sustainability

(Endrikat et al., 2014), sont efficaces pour établir des corrélations mais ne permettent pas de saisir les dynamiques temporelles ni d'identifier avec précision les effets différés du CGE sur la performance.

D'autre part, la variété des **indicateurs de performance** – financière, environnementale, sociale – crée une hétérogénéité difficilement surmontable. Certaines recherches privilégient des proxys financiers classiques (ROA, ROE, productivité), tandis que d'autres recourent à des indicateurs environnementaux normatifs (ISO 14001, empreinte carbone, déchets recyclés) ou à des mesures auto-déclarées. La dimension sociale, lorsqu'elle est intégrée, souffre d'un manque de standardisation et demeure souvent réduite à des mesures partielles (satisfaction des parties prenantes, engagements RSE déclaratifs), ce que soulignent déjà Burritt & Schaltegger (2010).

Enfin, les **modèles statistiques** mobilisés restent concentrés autour des SEM-PLS et des régressions linéaires, sans réelle diversification méthodologique (expérimentations, approches qualitatives longitudinales, analyses multi-niveaux). Cette concentration méthodologique limite la capacité à tester des mécanismes causaux complexes ou des trajectoires d'adoption dans le temps (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003).

6.2. Lacunes géographiques et sectorielles

Le deuxième constat majeur réside dans la distribution inégale des terrains d'étude. Les travaux existants sont largement concentrés dans les économies développées (Europe, Japon, Australie, Amérique du Nord), où la régulation environnementale est déjà mature et les dispositifs de CGE souvent institutionnalisés (Schaltegger & Burritt, 2010). À l'inverse, les pays émergents, et en particulier la région MENA, apparaissent largement sous-représentés.

Cette asymétrie limite la généralisabilité des conclusions, puisque les mécanismes d'adoption et d'efficacité du CGE sont fortement dépendants des configurations institutionnelles, du degré de formalisation réglementaire et de la disponibilité de ressources organisationnelles (Burritt & Schaltegger, 2010). Sur le plan sectoriel, la prédominance des études menées dans les industries à forte intensité environnementale (manufacturier, énergie, chimie) contraste avec le relatif silence concernant les services, les PME et le secteur public, pourtant de plus en plus concernés par les obligations ESG et les pressions sociétales.

6.3. Vers un modèle intégrateur et un programme de recherche

Face à ces limites, il apparaît nécessaire de dépasser une lecture fragmentée du contrôle de gestion environnemental et de proposer une interprétation intégrative du lien entre CGE et performance organisationnelle. Plutôt que d'appréhender le CGE comme un ensemble d'outils techniques ou comme une simple extension de la comptabilité environnementale, nous suggérons de le concevoir comme une infrastructure informationnelle et stratégique dont l'efficacité repose sur l'articulation de mécanismes contextuels, informationnels et institutionnels, médiatisant la relation entre dispositifs de pilotage et performance durable.

Dans cette perspective, le modèle proposé s'organise autour d'une chaîne explicative articulant quatre dimensions complémentaires.

Premièrement, l'adaptation contextuelle, issue de la théorie de la contingence, rappelle que l'efficacité du CGE dépend des configurations organisationnelles et environnementales dans lesquelles il s'inscrit. Les caractéristiques structurelles de l'entreprise — taille, ressources, maturité des systèmes d'information — ainsi que les contraintes externes — intensité réglementaire, concurrence ou attentes sociétales — conditionnent le degré d'intégration des dispositifs environnementaux dans le pilotage stratégique (Simons,

1995 ; Malmi & Brown, 2008). Le contexte agit ainsi comme un facteur d'activation ou de limitation du déploiement du CGE.

Deuxièmement, dans la perspective de la théorie de l'agence, le CGE peut être interprété comme un mécanisme de réduction des asymétries d'information entre dirigeants, actionnaires et parties prenantes. En rendant visibles des coûts et des risques environnementaux longtemps invisibles dans les systèmes traditionnels de contrôle, il contribue à améliorer la transparence interne, à limiter les comportements opportunistes et à renforcer la cohérence décisionnelle (Burritt et al., 2002 ; Schaltegger & Burritt, 2010). Ces mécanismes informationnels constituent une première médiation entre adoption du CGE et performance organisationnelle.

Troisièmement, la théorie institutionnelle permet d'éclairer les dynamiques d'adoption et de diffusion du CGE au-delà des seules considérations d'efficacité économique. Les pressions réglementaires, normatives et mimétiques incitent les organisations à institutionnaliser des dispositifs environnementaux afin de préserver leur légitimité auprès des parties prenantes et de sécuriser leur accès aux ressources critiques (DiMaggio & Powell, 1983 ; Gond et al., 2012). Le CGE apparaît ainsi comme un instrument de conformité mais également de différenciation stratégique dans des environnements marqués par une intensification des attentes sociétales.

Enfin, dans le cadre de la durabilité organisationnelle, le CGE joue un rôle d'intégration multidimensionnelle de la performance. En articulant objectifs financiers, environnementaux et sociaux dans la logique de la triple bottom line (Elkington, 1997), il transforme les mécanismes informationnels et institutionnels précédemment décrits en résultats organisationnels mesurables, qu'il s'agisse d'éco-efficacité, de réduction des risques réputationnels ou de création de valeur durable (Schaltegger & Burritt, 2010).

Pris ensemble, ces quatre dimensions suggèrent que le CGE agit moins comme une variable isolée que comme un dispositif médiateur reliant contexte organisationnel, gouvernance informationnelle et légitimité institutionnelle à la performance organisationnelle. Cette lecture intégrative ouvre la voie à un programme de recherche renouvelé.

Celui-ci appelle notamment le développement d'études longitudinales capables de saisir les effets différés des investissements environnementaux, le recours à des approches multi-niveaux afin d'articuler dynamiques organisationnelles et institutions sectorielles, ainsi que la mobilisation de méthodes mixtes combinant analyses quantitatives et enquêtes qualitatives approfondies pour mieux comprendre les mécanismes causaux. Une attention particulière devrait être portée aux contextes émergents, dans lesquels l'adoption du CGE se heurte à des contraintes spécifiques — capacités organisationnelles limitées, instabilité réglementaire ou faible standardisation des indicateurs — mais où les enjeux de durabilité apparaissent particulièrement critiques. Enfin, la standardisation des mesures de la performance sociale constitue un chantier prioritaire afin de dépasser le biais persistant en faveur des dimensions financière et environnementale

7. CONCLUSION

Cette revue systématique visait à éclairer le lien entre contrôle de gestion environnemental (CGE) et performance organisationnelle, à partir d'un corpus diversifié d'études empiriques et théoriques publiées au cours des deux dernières décennies. L'analyse met en évidence un consensus croissant autour de l'idée que le CGE, lorsqu'il est intégré dans la stratégie organisationnelle et soutenu par des pressions institutionnelles fortes, contribue positivement à la performance environnementale et financière des entreprises (Henri & Journeault, 2010 ; Schaltegger & Burritt, 2010). Elle révèle également une variabilité des résultats selon les contextes nationaux, sectoriels et organisationnels, soulignant ainsi l'importance d'une approche contingente et multidimensionnelle.

7.1. Contributions théoriques

Sur le plan académique, ce travail contribue à la consolidation d'un cadre conceptuel intégrateur. En combinant la théorie de la contingence, la théorie de l'agence, la théorie de la légitimité et le cadre de la triple performance, nous proposons une lecture cumulative qui dépasse les approches fragmentées. Cette grille de lecture offre aux chercheurs un outil pour analyser la diversité des résultats empiriques, identifier les mécanismes explicatifs (réduction des asymétries d'information, légitimation, innovation, conformité) et construire des hypothèses plus robustes dans des contextes variés (Burritt & Schaltegger, 2010 ; Schaltegger & Burritt, 2010).

7.2. Implications managériales

Pour les praticiens, le CGE ne doit pas être appréhendé comme un simple instrument de conformité ou de reporting, mais comme un levier stratégique. En intégrant les coûts et impacts environnementaux dans les systèmes de pilotage, les organisations peuvent améliorer leur efficacité opérationnelle, réduire leurs risques réputationnels et renforcer leur capacité d'innovation durable (Henri & Journeault, 2010). Les résultats soulignent également l'importance du soutien de la direction générale et de la qualité des systèmes d'information environnementaux, conditions clés pour transformer les dispositifs de CGE en sources de valeur ajoutée tangible.

7.3. Implications pour les politiques publiques

Sur le plan institutionnel et réglementaire, cette revue met en lumière la nécessité de promouvoir une standardisation accrue des indicateurs environnementaux et sociaux, afin de faciliter la comparabilité des pratiques et de renforcer la crédibilité des reportings extra-financiers (Schaltegger & Burritt, 2010). Pour les pays émergents et la région MENA en particulier, le développement de cadres réglementaires clairs et incitatifs pourrait accélérer l'adoption des dispositifs de CGE et combler une partie des retards constatés par rapport aux économies avancées.

7.4. Pistes de recherche futures

Enfin, cette étude ouvre plusieurs pistes pour les recherches à venir. Trois directions apparaissent prioritaires :

1. Études longitudinales : afin de mieux capter les effets différés du CGE et de comprendre son impact dynamique sur la performance (Endrikat et al., 2014).
2. Standardisation des indicateurs, notamment sociaux : pour dépasser l'hétérogénéité actuelle et favoriser des comparaisons transnationales et sectorielles (Burritt & Schaltegger, 2010).
3. Exploration des contextes émergents et de la région MENA : qui constituent des terrains riches mais encore sous-explorés, susceptibles d'apporter des enseignements nouveaux sur l'adoption du CGE dans des environnements institutionnels fragiles et en mutation.

Cette perspective ouvre naturellement la voie à un second article empirique, consacré à l'analyse du déploiement du CGE dans les entreprises marocaines, et à la mise à l'épreuve d'un modèle explicatif reliant CGE, performance organisationnelle et facteurs contextuels.

BIBLIOGRAPHIE

1. Alami, S., & al. (2020). *Le Contrôle De Gestion Environnemental a la Cohésion de l'organisation : Étude De Cas au Sein d'une Entreprise Marocaine*. Revue Internationale Des Sciences De Gestion, 3(4), 933–954.
2. Antheaume, N. (2013). *Le Contrôle De Gestion Environnemental. État Des Lieux, Etat De L'art*. Comptabilité Contrôle Audit, 19(3), 9–34.
3. Anthony, R. N. (1965). *Planning and control systems: A framework for analysis*. Harvard Business School Press.
4. Boiral, O. (2007). *Corporate greening through ISO 14001: A rational myth?* Organization Science, 18(1), 127–146.
5. Bouquin, H. (2010). *Le contrôle de gestion : Contrôle de gestion, contrôle d'entreprise et gouvernance* (9e éd.). Presses Universitaires de France.
6. Burritt, R. L., Hahn, T., & Schaltegger, S. (2002). *Towards a comprehensive framework for environmental management accounting—Links between business actors and EMA tools*. Australian Accounting Review, 12(27), 39–50.
7. Capron, M., & Quairel-Lanoizelée, F. (2007). *La responsabilité sociale d'entreprise*. La Découverte.
8. DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
9. Eccles, R. G., & Krzus, M. P. (2010). *One report: Integrated reporting for a sustainable strategy*. John Wiley & Sons.
10. Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone.
11. Endrikat, J., Guenther, E., & Hoppe, H. (2014). *Making sense of conflicting empirical findings: A meta-analytic review of the relationship between corporate environmental and financial performance*. European Management Journal, 32(5), 735–751.
12. Franco-Santos, M., Lucianetti, L., & Bourne, M. (2012). *Contemporary performance measurement systems: A review of their consequences and a framework for research*. Management Accounting Research, 23(2), 79–119.
13. Gond, J.-P., Grubnic, S., Herzig, C., & Moon, J. (2012). *Configuring management control systems: Theorizing the integration of strategy and sustainability*. Management Accounting Research, 23(3), 205–223.
14. Gray, R. (1992). *Accounting and environmentalism: An exploration of the challenge of gently accounting for accountability, transparency and sustainability*. Accounting, Organizations and Society, 17(5), 399–425.
15. Henri, J.-F., & Journeault, M. (2010). *Eco-control: The influence of management control systems on environmental and economic performance*. Accounting, Organizations and Society, 35(1), 63–80.
16. Jasch, C. (2008). *Environmental and material flow cost accounting: Principles and procedures*. Springer.
17. Malmi, T., & Brown, D. A. (2008). *Management control systems as a package: Opportunities, challenges and research directions*. Management Accounting Research, 19(4), 287–300.
18. Merchant, K. A., & Van der Stede, W. A. (2003). *Management control systems: Performance measurement, evaluation and incentives*. Prentice Hall.
19. Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & PRISMA Group. (2009). *Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses (PRISMA) statement*. PLoS Medicine, 6(7), e1000097.
20. Renaud, A. (2009). *Les outils d'évaluation de la performance environnementale : Audits et indicateurs environnementaux*. Gestion 2000, 26(5), 15–34.
21. Renaud, A. (2014). *Le contrôle de gestion environnemental : quels rôles pour le contrôleur de gestion ?* Comptabilité- Contrôle-Audit 20 (2) : 67-94.

-
22. Renaud, A. (2015). *Management et contrôle de gestion environnemental*. EMS – Management & Société.
 23. Schaltegger, S., & Burritt, R. L. (2010). *Sustainability accounting for companies: Catchphrase or decision support for business leaders?* Journal of World Business, 45(4), 375–384.
 24. Schaltegger, S., Hahn, T., & Burritt, R.L. (2002). *An Integrative Framework of Environmental Management Accounting – Consolidating the Different Approaches of EMA into a Common Framework and Terminology*. In *Environmental Management Accounting : Informational and Institutional Developments* (Eds, Bennett, M., Bouma, J. J, Wolters, T.). Dordrecht, Boston, London : EMAN, Kluwer Academic Publishers, 21-35.
 25. Schaltegger, S., & Sturm, A. (1990). *Ökologische Rationalität: Ansatzpunkte zur Ausgestaltung von ökologieorientierten Managementinstrumenten*. Die Unternehmung, 44(4), 273–290.
 26. Seuring, S., & Müller, M. (2008). *From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management*. Journal of Cleaner Production, 16(15), 1699–1710.
 27. Simons, R. (1995). *Levers of control: How managers use innovative control systems to drive strategic renewal*. Harvard Business School Press.
 28. Snyder, H. (2019). *Literature review as a research methodology: An overview and guidelines*. Journal of Business Research, 104, 333–339.
 29. Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). *Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge through systematic review*. British Journal of Management, 14(3), 207–222.